

ЁШ АВЛОДНИНГ МАЪНАВИЙ ТАРБИЯСИДА ХОР САНЪАТИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579538>

Абдуразақова Умида Бахтиёр қизи

ЎзДК “Муסיқа санъати” бўлими 2-курс магистранти

Аннотация: Ўзбекистон композиторлари ижодида болалар хори учун ёзилган асарларнинг асосий мақсади ёш авлодни миллий муסיқага қизиқтира оладиган, муסיқий қадриятларни идрок эта оладиган маданиятли инсон даражасида вояга етказишдан иборатдир. Бугунги кунда замонавий композиторлар томонидан турли жанрларда яратилган асарлари болаларни ватанга бўлган муҳаббатини оширишда, баркамол авлод бўлиб шаклланишида, эстетик тарбиясини ривожлантиришда ҳамда эзгуликка чорлашга хизмат қилмоқда.

Калит сўзлар: болалар муסיқаси, болалар хор қўшиқлари, муסיқий эстетика, композиторлар, хор жамоалари, фестиваллар.

Болаларни юксак маданиятли эстетик дидини юқори даражада ривожланган комил инсон қилиб тарбиялашда муסיқа санъатининг аҳамияти беқиёсдир. Муסיқа жанрлари ичида демократик ва оммавий хусусиятга эга бўлган тур – бу хор санъатидир. У инсонларнинг кундалик ҳаёти билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, уларни ғоявий-эстетик жиҳатдан тарбиялайди. Хозирги вақтда болаларни муסיқа санъати билан таништиришнинг асосий воситаси хор қўшиғидир. Кўп йиллар давомида машхур ўқитувчилар ва муסיқачилар хор қўшиқларини болалар муסיқий таълимининг асосларидан бири деб билишади. Хор қўшиқлари болаларнинг хотира, нутқ, эшитиш, қўшиқчилик қобилиятлари ва кўникмаларини шунингдек, ҳаётнинг турли ходисаларига хиссий муносабат билдиришни шакллантиради. Ёш авлоднинг муסיқали эстетик тарбиясининг ривожланишига хор муסיқасининг таъсири катта. Хор санъати болаларни эстетик руҳда тарбиялаш билан бирга, уларни халқ қўшиқлари, ўзбек, рус ва чет эл классик вокал-хор асарлари намуналари билан таништиради. Уларнинг маънавий дунёсини бойитади. Болалар хорининг экспрессив ва техник имкониятлари танланган асарнинг ёш хусусиятлари билан чамбарчас боғлиқ. Болаларнинг овози аввало ўзининг енгиллиги, юмшоқлиги ва товланиб туриши, товушларнинг жарангдорлиги, интонациянинг аниқлиги ва нозиклиги билан ажралиб туради. Улар ўз хусусиятига кўра сопрано ёки дискант (ўғил болалардаги энг юқори овоз) ва альтларга бўлинади. Сопрано ёки дискант – болаларнинг энг юқори овози. Енгил, ўзгарувчан, юмшоқ янграйдиган овоз бўлганлиги сабаб, қўшиқда асосий куй йўлини таъсирчан ижро этади. Альт эса болаларнинг пастки овози бўлиб, бир

мунча йўфонлиги ва кучли тембрга яқинлиги билан ажралиб туради. Айтиб ўтиш жоизки, Республикамизда ярим аср мобайнида болалар хор санъатининг ривожланишида муҳим аҳамият касб етган, мамлакатимиз маданий-маърифий ҳаётида профессионал санъатни тарғиб етишнинг таъсирчан воситасига айланган, 1970-йилда “Бойчечак” (кейинчалик “Булбулча”га айлантирилади) болалар хор студияси ташкил этилади. Таниқли хор дирижёри ва композитор Ш.Ёрматов ташкил этган бу хор Ўзбекистонда болалар хор ижрочилигининг янги босқичини яратади. Енг муҳими, жамоанинг болалар қўшиқларида миллий оҳанг устувор аҳамият касб етиб, болаларни бағрикенглик, ватанпарварлик руҳида тарбиялашга хизмат қилиб келмоқда. Бугунги кунда болалар хор санъатининг ривожланишида турли хил “Томоша”, “Севинч”, шунингдек, Р.Глиер ва В.Успенский номидаги Республика ихтисослаштирилган мусиқа академик лицейлари каби бошқа келажакка интилган ўрта ва мусиқа мактабларининг хор жамоаларини Республика миқёсида амалга ошираётган ижодий фаолиятини алоҳида мамнуният билан таъкидлаш лозим. Шу тариқа болалар хор мусиқаси ривожланиб, янги жанрлар яратила бошланди. Бу жараён Ш.Ёрматов, Н.Норхўжаев, А.Мансуров, Р.Абдуллаев, Х.Хасанова каби композиторлар ижодида намоён бўлди. Композиторлар болалар учун хор қўшиқлар, хор сюиталари ва контаталар, хор миниатюралар, а саррелла ва болалар учун қайта ишланган хор асарларларини ярата бошладилар. Ҳар бир композитор халқ қўшиқларига, фольклорга мурожаат қилдилар. Ўзбекистон композиторлари ижодида болалар хори учун ёзилган асарларнинг асосий мақсади ёш авлодни миллий мусиқа меросимизга муҳлис қила оладиган, ҳамда умумбашарий мусиқий кадриятларини идрок эта оладиган маданиятли инсон даражасида вояга етказишдан иборатдир.

Бугунги кунда юртимизда болалар хор санъатига бўлган эътибор жуда яхши йўлга қўйилган. Республикамизда болалар хор санъати ҳам кенг ривожланиб, ижрочилик маҳорати юксакларга кўтарилди. Бунга сабаб – мунтазам ўтказилиб келинаётган “Қўшиқ байрамлари”, мусиқа фестиваллари ва танловлардир. Фестиваллар хор санъатининг ҳозирги аҳволи, унинг замонавий мусиқа маданиятининг асл манбаи ва ишончи, ноёб негизи эканлигини ёрқин равишда намоён этди. Хор ижрочилари ҳар томонлама етук мусиқий салоҳият эгалари бўлмоғи ушбу санъатнинг қийматини белгилаб беради. Бунда албатта ижрочидан эшитиш қобилиятининг яхшилиги, чиройли ва ўзига хос бўлган овоз, нотани яхши ўқиш ва ансамбльни ҳис қила олиш қобилияти кабилар талаб этилади. Бунда хормейстер ушбу хонанда билан ишламоғи, ҳамда бошқа жамоадагиларга етказишга ҳаракат қилмоғи зарур. Хор ижрочилигида тўғри репертуар танлаш ушбу жамоанинг дунёқараши ўсишига сабабчи бўлади. Хорнинг репертуаридаги асарларни ўрганиш ва ижро этиш жараёнида болалар турли хил композициялар, ўз навбатида хор ижодиётининг турли тоифалари яъни

хор жанрлари, ривожланиш усуллари билан танишадилар. Ҳар соҳада бўлгани каби, ушбу соҳаларда ҳам бугунги кунда етарлича муаммолар мавжуд. Бу муаммоларни ўз вақтида ичига кирган ҳолда хор мутахасис ўқитувчилари ва хормейстерлар, бадиий жамоалар раҳбарлари ўзаро уюшган ҳолда бартараф этишлари долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Нафис хор санъати болага ёшлик давридан бошлаб оламни идрок этишда ёрдам беради, айти пайтда унда ҳаётга бўлган қизиқиш, унинг ижодий бунёдкорлигига бўлган эҳтиёжини уйғотади. Шу сабабли барча ўрта мактабларда, ўқувчи ёшлар ижодиёти марказларида хор жамоалари, хор студиялари ташкил топди. Улар учун Ўзбекистон композиторлари кўплаб янгидан-янги қўшиқлар яратиб, концерт ва педагогик репертуарларини бойитдилар. Хор қўшиқчилиги болаларга берадиган муסיқали-эстетик ва маънавий-ахлоқий тарбия бериш каби вазифаларни бажара бориб, айти пайтда уларнинг ижодий қобилиятларини ҳар томонлама очиб беришга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Асафьев Б. О хоровом искусстве. Л., 1980
2. Бахритдинова Н. А. Ўзбекистон болалар хор маданияти. Т., 2002.
3. Кадирова С. Хоршуносликнинг бошланғич курси. Т., 2015.
4. Мансурова Г. Хоршунослик ва хор жамоалари билан ишлаш услубиёти. Т., 2008.
5. Мансурова Г. Қўшиғим жон қўшиғим. Т., 2016.
6. Шарафиева Н. И. Хоршунослик. Т., 1987.